

Valorar la producción tradicional de castañas

Palabras clave: Calidad de alimentos/procesamiento y nutrición; forestal; cadena de suministro, mercado y consumo; gestión de residuos, subproductos y desechos.

Introducción

Portugal es uno de los principales productores europeos y mundiales de castañas, con aproximadamente 45.000 toneladas anuales (según estimaciones de RefCast). Normalmente, la mayoría de las castañas portuguesas se venden a empresas comercializadoras de mediana y gran escala, donde se someten a un proceso de limpieza, desinfección y calibrado, preparándolas para el consumo en fresco. En Portugal, la recolección de castañas se realiza mayoritariamente de forma manual en todas las regiones productoras. Con el tiempo, se ha observado que, con el envejecimiento de la población rural y el creciente éxodo de jóvenes a otras regiones y ocupaciones, la mano de obra escasea año tras año, siendo la recolección mecanizada la solución a este problema. El cambio climático está creando nuevos retos para preservar la calidad y la conservación de las castañas, desde su recolección hasta su llegada al consumidor.

Este proyecto tuvo como objetivo mejorar el proceso de recolección mecánica de castañas, optimizar la conservación de la calidad de los frutos secos desde su recolección hasta su consumo y promover presentaciones alternativas.

Con las acciones previstas en el Grupo Operativo ValorCast, se pretendía alcanzar tres objetivos principales:

- 1) mejorar el proceso de recolección mecánico de castañas;
- 2) mejorar la conservación de la calidad de las castañas entre la cosecha y el consumidor, mediante (a) el desarrollo de un nuevo método de desinfestación alternativo al actual (choque térmico), que resulta inadecuado para las necesidades comerciales actuales; (b) el desarrollo de un protocolo para el control eficaz de hongos durante el almacenamiento de las castañas a temperatura ambiente o en cámara frigorífica, que permita prolongar su periodo de comercialización y consumo de forma eficaz y eficiente; y (c) encontrar una manera de minimizar la pérdida de agua de las castañas;
- 3) Promover otras formas de presentación de las castañas para el consumo, como las castañas ahumadas y las castañas tiernas, o en forma de harina, lo que permite su presencia en el mercado a mayor escala gracias a su incorporación en productos derivados, como pan, galletas y cerveza.

Fig. 1. Lugar donde se realizaron trabajos con equipo automotor y lote de castañas recolectadas (derecha).

Resultados

Sobre la cosecha, se ha observado que cuando el suelo del huerto está muy húmedo y cubierto con una gruesa capa de material muerto, se incrementa el tiempo elemental inactivo (del 8,7% al 12,04% del tiempo total), lo que puede afectar a la capacidad de trabajo. Sin embargo, en las pruebas realizadas, el incremento no resultó en una pérdida de eficiencia en el campo, que se mantuvo en un 82%, lo que se debe a la reducción porcentual del tiempo elemental de giro entre las filas y el aumento porcentual en el tiempo elemental de cosecha. En cuanto al equipo de limpieza y desengrase de los almacenes, se observó que: la capacidad de trabajo de este equipo oscilaba entre 1000 y 1500 kg/hora; los valores más bajos se obtenían cuando las nueces provenían de huertos más antiguos y con más restos, mientras que los valores más altos se obtenían en huertos más recientes y con menor cantidad de residuos. Además, se cosecharon agregados junto con los frutos, lo que los dañó, requiriendo una segunda limpieza de la producción cosechada y una selección manual antes de su entrega a la industria.

El control de plagas posterior a la cosecha y la prueba del prototipo se vieron obstaculizados por dificultades técnicas relacionadas con el ajuste del prototipo, lo que resultó en la imposibilidad de obtener conclusiones científicas.

En cuanto a la podredumbre de las castañas, se observó que los recubrimientos hidrofóbicos a base de parafina y cera de abejas fueron muy efectivos para prevenir la pérdida de agua cuando las castañas se almacenaron en condiciones forzadas (a temperatura ambiente). En términos sensoriales, las castañas recubiertas con parafina o cera de abejas se mantenían similares a las castañas antes del almacenamiento. El uso de aditivos volátiles con capacidad antimicrobiana puede ser una solución para reducir la pérdida de castañas debido al crecimiento microbiano (podredumbre).

Para el envasado, las bolsas MAP, VAC y PM pueden ser una solución prometedora para prevenir la pérdida de peso y el crecimiento microbiano durante el almacenamiento. Los envases MAP y VAC son los más adecuados para una vida útil de menos de 3 meses, mientras que las bolsas PM son las más prometedoras para un almacenamiento a largo plazo (6 meses). Estos envases provocaron pérdidas de peso de la fruta inferiores al 2% y no causaron un aumento en la carga microbiana.

Fig. 2. Attrezzatura per la raccolta semovante Facma Cimina 380 e rimorchio per lo conservazione temporanea (destra)

Por otro lado, las castañas no envasadas o las envasadas en bolsas macroperforadas (PH) resultaron ser menos efectivas, causando una pérdida de peso superior al 9% y desarrollo de moho durante el almacenamiento.

La harina de castaña se presenta como un ingrediente prometedor para el desarrollo de formulaciones de pasta fresca y seca. Aporta suavidad y ligereza a las recetas que usualmente se elaboran solo con harina de trigo, pero también oscurece el producto final y altera otras características. El porcentaje más adecuado para incorporar harina de castaña fue del 50%.

En cuanto a los nuevos productos, la muestra de castaña con Vino de Oporto Tawny y almendras fue la mejor aceptada en ambas hojas de prueba sensorial, tanto en la escala hedónica para los parámetros de apreciación global, color, aroma, textura y sabor, como en las pruebas de intención de compra y orden de preferencia.

Conclusión

La reducción de costos proporcionada por la cosecha mecanizada es considerable en comparación con la cosecha manual. Con los sistemas de cosecha mecanizada estudiados, es posible obtener ventajas significativas, como la disminución de la mano de obra para esta operación, la reducción de costos y la mejora del estado de salud de las castañas. La gestión del suelo es un aspecto relevante de esta operación.

Para una cosecha eficiente, el suelo debe tener una buena cobertura vegetal y estar libre de agregados y residuos provenientes de prácticas agrícolas anteriores. La cosecha mecanizada no es compatible con huertos movilizados. En cuanto al envasado, debido al alto costo asociado al envasado, las bolsas plásticas de 0,5 kg cada una y la mano de obra respectiva, no es competitivo desde el punto de vista económico envasar las castañas en bolsas que pesen más debido a la pérdida de peso. Como alternativa, se recomienda realizar una experiencia con una fuerte reducción en los costos de envasado, utilizando bolsas plásticas más grandes y llenado que eventualmente pueda ser automatizado. Para el procesamiento de castañas, se obtuvieron algunos resultados interesantes (harina, mezcla de frutos, repostería, etc.), pero se necesitan más experimentos, junto con una evaluación de costes.

Sobre el proyecto FOREST4EU

Este artículo se elaboró en el marco del proyecto FOREST4EU como parte de los materiales de capacitación dirigidos a las partes interesadas de toda Europa. Mientras que las innovaciones desarrolladas en los grupos operativos suelen estar disponibles localmente, el proyecto FOREST4EU busca transferir conocimientos y buenas prácticas forestales y agroforestales a las partes interesadas y grupos operativos de toda Europa.

Further information

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/valorcast-valorization-chestnut-and-optimization-its-commercialization_en

ValorCast – Chestnut valorization and optimization of its production

Support: print and digital

ISBN: 978-989-53782-2-7 (Suporte: Papel)

ISSN: 978-989-53782-6-5 (Suporte: Eletrónico)

Grupo operativo: ValorCast – Valorização da castanha e otimização da sua produção

Contacts

Francesca Giannetti (Università degli Studi di Firenze), francesca.giannetti@unifi.it

Ana M. Ventura (Solutopus), a.m.ventura@solutopus.pt

jlranjo@utad.pt

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

